

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

MAHSULOT VA XIZMATLARNI RAQAMLI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISH ALGORITMI

Kucharov Abrorjon Sobirjanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bobojonov Azizjon Babaxanovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarning transformatsiyani o'rni, amalga oshirish algoritmi, amalga oshirish bosqichlari, raqamlashtirishning istiqbollari va imkoniyatlari tahlil qilingan hamda davlatimiz rahbari tomonidan yechimlar ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, raqamli transformatsiya algoritmi, biznes raqamli jarayonlar, raqamlashtirish turlari.

Abstract: This article analyzes the role of digitization and transformation of digital technologies, the implementation algorithm, stages of implementation, prospects and possibilities of digitization, and highlights solutions by the head of our state.

Key words: Digital transformation, digital transformation algorithm, business digital processes, types of digitization.

Аннотация: В данной статье анализируется роль цифровизации и цифровых технологий в трансформации, алгоритм реализации, этапы реализации, перспективы и возможности цифровизации, а также обозначены пути решения главы нашего государства.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, алгоритм цифровой трансформации, цифровые процессы бизнеса, виды цифровизации.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda ko'plab davlatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliy faoliyatida "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi dolzarb bo'lib, raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat faoliyatining ko'plab sohalarida muhim rol o'ynamoqda.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy belgilari doimiy rivojlanish, o'zgarish, moslashuvchanlikni oshirish, qo'shimchalar, ma'lumot almashish va Real vaqt rejimida operatsiyalarni amalga oshirish, o'z-o'zini o'rganadigan raqamli "aqlli" jamiyatdir. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning bunday holatiga erishish faqat raqamli transformatsiya orqali mumkin, uning asosiy drayverlari bugungi kunda yangi mahsulotlar va xizmatlar, eng yangi axborot va boshqaruv texnologiyalari, innovatsion biznes modellari, sanoat raqamli platformalari o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Raqamli iqtisodiyotga o'tish zarurati tufayli, yangi iqtisodiy sharoitda barqarorlikka intilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barcha subyektlari raqamli transformatsiya jarayonidan o'tishga majbur.

Jarayonlarni raqamlashtirish nafaqat individual korxonalar va kompaniyalar darajasida dolzarbdir: butun sanoat ushbu rivojlanish yo'lini o'zlari uchun yagona yo'nalish sifatida tanlaydi. Bu ijtimoiy-iqtisodiy tuzilish va jamiyat hayotining barcha sohalariga nisbatan tizimli yondashuv nuqtayi nazaridan raqamli transformatsiya muammolarini o'rganishni taqozo etadi.

Ba'zi taniqli professorlarning raqamli transformatsiya xususiyatlari haqida fikrlari quyidagicha, masalan Tim Herglotz (2019) raqamli transformatsiyani yangicha texnologiyalarni qo'llash orqali raqobatbardosh bozorda hukmronlik qilish yoki ahamiyatli bo'lib qolish uchun strategik rejalashtirilgan tashkiliy tashabbuslarning sayohati deb ta'riflagan¹.

Tim Chilvers (2017) ta'rifiga ko'ra, Raqamli transformatsiya shunchaki yangi texnologiyalarni o'zlashtirish emas; bu sizning ish uslubingizni, biznesingizning barcha jabhalarida tubdan o'zgartirish haqida. Tashkilot haqiqatan ham o'zgarishi uchun uning xodimlari ushbu o'zgarishlarning asosiy qismi bo'lishi kerak².

Di Wang va Xuefeng Shaoning fikricha, ishlab chiqarish korxonalariga raqamli transformatsiya darajasini yaxshilashga intilishni va bir vaqtning o'zida korxonalar xarajatlari va ichki samaradorlikdagi yo'qotishlarni kamaytirish uchun intensiv ishlab chiqarish va boshqaruvni rag'batlantirish uchun raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan to'liq foydalanish lozim. Masalan, ishlab chiqarish korxonalar uzoq muddatli va dinamik raqamli transformatsiya strategiyasini shakllantirishlari mumkin. Korxonalar boshqaruvchilari rag'batlantirish siyosati va ishlab chiqarish korxonalarining raqamli transformatsiyasi darajasini yaxshilash choralarini ilgari surishlari mumkin. Ayni paytda, mahalliy hukumatlar kichik va o'rta kompaniyalarga raqamli transformatsiyalarda katta, o'rta va kichik kompaniyalarning inklyuziv va hamkorlikdagi raqamli iqtisodiyotini sanoat ekologiyasini rag'batlantirish uchun yordam berishi ahamiyati katta³.

Maros Krivnyning (2023) xulosa qilishicha, internet va bozorni murakkab, o'z-o'zini tashkil etuvchi jarayonlar sifatida namoyish etish orqali bizning noto'g'ri raqamli kapitalizmimizga moslashish va qiyinlashish imkoniyatini pasaytirishga ustuvor ahamiyat beradi⁴.

Erik den Hartighning (2023) aniqlashicha, ishlab chiqarish uchun raqamli platformalar turli xil, qisman kutilmagan konfiguratsiyalarga ega:

(1) barcha funksiyalar platformaning tashkiliy qismi bo'lishi shart emas; (2) barcha funksiyalar bir xil platforma turiga muvofiq tashkil etilishi shart emas, (3) shuningdek, platforma turlari va funksiyalarining barcha tasodifiy konfiguratsiyasi mumkin emas ko'rinadi. Ushbu murakkablik ishlab chiqarish uchun raqamli platformalarning samarali konfiguratsiyasini o'rganish uchun innovatsion funksiyaning muhimligini ta'kidlaydi⁵.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada raqamli transformatsiyaning amalga oshirish algoritmi, muassalaridagi, jamiyatdagi, kompaniyalardagi o'rni, hamda respublikadagi mavjud vaziyat, Prezident farmonidagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasidagi maqsadli ko'rsatkichlari statistik guruhlash va taqqoslash orqali yoritib berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya biznesning barcha jabhalarida –jarayonlar, mahsulotlar va xizmatlar, qaror qabul qilish yondashuvlarida foydalanish orqali raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini to'liq ochib berishga imkon beradi.

Bizning tadqiqotimiz doirasida raqamli transformatsiyani raqamli texnologiyalarni kompaniya biznes faoliyatining barcha jabhalariga integratsiyalash jarayoni sifatida texnologiya, madaniyat, operatsiyalar va yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish tamoyillarida tub o'zgarishlarni talab qiladigan jarayon sifatida belgilash muhimdir. Yangi texnologiyalardan maksimal darajada foydalanish va ularni faoliyatning barcha sohalarida tezkor joriy etish uchun kompaniyalar eski qarashlardan voz kechib, jarayonlar va ish modellarini butunlay o'zgartirish lozim. Raqamli transformatsiya e'tiborni kompaniyalarning periferiyasiga va uni qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan ma'lumotlar markazlarining moslashuvchanligini oshirishni talab qiladi. Bu jarayon eskirgan texnologiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilishni ham anglatadi, bo'lmasa kompaniyalar uchun oqibati qimmatga tushishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli transformatsiya faqat texnologiya uchun hech qachon yetarli bo'lmaydi. Raqamli transformatsiya jarayoni to'liq bo'lishi uchun aniq ifodalangan biznes maqsadlari va ma'lumotlar talab qilinadi. Shunday qilib, raqamli transformatsiyani faqat barcha uch o'lchov (shakllangan biznes vazifasi, ma'lumotlarning mavjudligi va texnologiyalarning o'zi) kesishmasida ko'rib chiqish mumkin.

Raqamli transformatsiya tashkilot qanday ishlashini va uning atrof-muhit bilan qanday munosabatda bo'lishini tubdan qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. O'zgarishlarning asosiy omili zamonaviy iste'molchi

1 What Is Digital Transformation? And how to read it in 2020! (digitaltransformationtrends.com)

2 4 Tips When Communicating For Digital Transformation (colinjamesmethod.com)

3 Di Wang, Xuefeng Shao, Yang Song, Hualu Shao⁴ and Longqi Wang (2023)// THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON MANUFACTURING ENTERPRISE PERFORMANCE Article_3214.pdf (amfiteatruconomic.ro)

4 Digital ecosystem: The journey of a metaphor– ScienceDirect

5 Erik den Hartigh, Claire C.M. Stolwijk, J. Roland Ort & L. Matthijs Punter Configurations of digital platforms for manufacturing: An analysis of seven cases according to platform functions and types | SpringerLink

bo'lib, biznes yangi omillar ta'sirida o'zgarib boradi. Shuning uchun raqamli transformatsiya konsalting kompaniyalari xizmati emas, balki global biznes raqamli iqtisodiyot jamiyatining yangi sharoitlari va afzalliklariga moslashuvchi muqarrar jarayondir.

Raqamli texnologiyalarning kompaniya faoliyatiga integratsiyalashuvi texnik qismdan (kompyuterlar, tashqi qurilmalar, smartfonlar), kompaniyaning ichki tarmog'i va Internetga kirish, bulutli texnologiyalar xizmatlari, standartlashtirilgan dasturiy ta'minot, veb-illovalar, kompaniyaning raqamli aloqalarini ta'minlovchi elektron platformalarni talab etadi.

Umuman olganda, zamonaviy xizmat ko'rsatuvchi kompaniyaning raqamli o'zgarishi quyidagicha ko'rsatilgan algoritimga muvofiq amalga oshirilishi mumkin:

1-rasm: Zamonaviy xizmat ko'rsatish kompaniyasining raqamli transformatsiyasi algoritmi (Muallif ishlanmasi)

Raqamli transformatsiya uzluksiz bo'lishi, raqamli o'zgarish tezligi bilan boshqarilishi va kompaniyaning tashqi va ichki muhiti puxta tahlilga asoslangan bo'lishi lozim. Xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar orasida faol tarqalayotgan zamonaviy raqamli tendensiyalarni hisobga olmasdan joriy etilgan texnologiyalarni tanlash mumkin emas. Shu bilan birga, raqamli mahsulotlarning qaysi biri uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lishini va kompaniya uchun haqiqatan ham foydali bo'lishini, ichki muhit va boshqaruv tizimining xususiyatlari va ularning qaysi qisqa muddatli tendensiyalar ekanligini hisobga olish kerak. Bundan tashqari, kompaniyaning boshqaruv tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish tartibini aniqlash muhim ahamiyatga ega, chunki raqamlashtirish,

qoida tariqasida, kompaniyaning turli funksional sohalarida axborot texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etishni nazarda tutadi.

Raqamli transformatsiya algoritmi tashkilotda raqamli transformatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tizimlashtirilgan va tashkil etilgan qadamlar va harakatlar to'plamidir. Raqamli transformatsiya kompaniyaning samaradorligi, raqobatbardoshligi va tez o'zgaruvchan raqamli muhitga moslashish qobiliyatini oshirish maqsadida biznes modellari, jarayonlari va operatsiyalarini o'zgartirish va yaxshilash uchun raqamli texnologiyalar va strategiyalardan foydalanishni anglatadi. Biznes modellariga asoslangan raqamli transformatsiya algoritmi nafaqat kompaniyalarga raqamli dunyoga moslashishga yordam beradi, balki kelajakda barqaror muvaffaqiyatga olib kelishi mumkin bo'lgan innovatsiyalar va rivojlanishga yordam beradi.

Inson omili, bilim yetishmasligi, eskirgan uskunalar, texnologiyalar va IT-tizimlar, mijozlarning odatlari – bular O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy tizimida raqamli transformatsiyaning asosiy to'siqlari hisoblanadi. Salbiy omillarning ta'siri raqamli texnologiyalarga hissa qo'shadigan omillarning ta'sirini faollashtirish va kuchaytirish, transformatsiya va raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish orqali to'g'rilash mumkin.

Bugungi kunda zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida raqamli iqtisodiyotning tayanch elementlarini uyg'un rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

2-rasm: Zamonaviy raqamli texnologiyalar turlari (muallif ishlanmasi)

Biznes modellariga asoslangan raqamli transformatsiya algoritmidagi asosiy bosqichlar va avadamlarining batafsil tavsifi:

1. Hozirgi holatni baholash: Raqamli transformatsiya kontekstida kompaniyaning hozirgi holatini aniqlash. Mavjud biznes modellari, jarayonlari va texnologiyalarini baholash.

2. Strategik maqsadlarni aniqlash: Raqamli transformatsiya uchun aniq strategik maqsadlarni aniqlash. Ushbu maqsadlar biznes modellariga mos kelishi va raqobatbardosh ustunlikni ta'minlashi kerak. Muvaffaqiyatni o'lchash uchun ishlatiladigan asosiy ishlash ko'rsatkichlarini (KPI) tuzish. Kompaniyaning raqamli etuklik darajasini aniqlang va eng katta o'zgarishlarni talab qiladigan sohalarni ta'kidlash.

3. Raqamli biznes modelini ishlab chiqish: Mavjud biznes modellarini tahlil qiling va ularni raqamli ekotizimga qanday moslashtirish mumkinligini aniqlash. Raqamli texnologiyalar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlarni hisobga oladigan yangi biznes modellarini ishlab chiqish.

3-rasm: Biznes modellariga asoslangan raqamli transformatsiya algoritmidagi asosiy bosqichlar (muallif ishlanmasi)

Bizning tadqiqotlarimizga ko'ra, kompaniyalar biznesni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish uchun uch bosqichli jarayonidan o'tishlari kerak bo'ladi. Model ushbu bosqichlar doirasida natijalarni ketma-ket tartibga soladi va firmalarga raqamli transformatsiya davomida turli gibrid tashkiliy jarayonlarda qachon va qanday ishlarni amalga oshirish haqida ko'rsatmalar beradi. Quyidagi ishlanmada ushbu bosqichlar ko'rsatilgan: raqamlashtirishdan oldingi, raqamlashtirishdagi holat va raqamlashtirishdan keyingi jarayonlar:

Raqamli Biznes Transformatsiya

<p>0-bosqich</p> <p>(Raqamli transformatsiyadan oldingi jarayon)</p> <p>Dastlabki holat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qat'iy o'rnatilgan jarayon va amaliyotlar; - tashkiliy tamoyillar; - qat'iy byurokratik me'yorlar; <p>Vazifalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanayotgan kompaniyalarni o'rganish va ularning amaldagi holati va tajribalarini tahlil qilish; <p>Kutilayotgan natijalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerakli yangi raqamli texnologiyalarni ega bo'lish va yo'lga qo'yish 	<p>1-bosqich</p> <p>(Raqamlashtirish jarayoni)</p> <p>Dastlabki holat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerakli yangi raqamli texnologiyalarni ega bo'lib, ularni yo'lga qo'yimoqda; <p>Vazifalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibril jarayonni tashkil qilishni o'rganish, ya'ni an'anaviy va raqamli boshqarish biznes modellari bir vaqtning o'zida firma ehtiyojlari eplash uchun: (a) yangi ikki tomonlama boshqarish amaliyotini joriy etish va (b) joriy jarayonlar va ishlash amaliyotlarni qayta rekonstruksiya chiqish; <p>Kutilayotgan natijalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompaniya an'anaviy va raqamli biznes jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish; 	<p>2-bosqich</p> <p>(Raqamlashtirishdan keyingi jarayonlar)</p> <p>Dastlabki holat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompaniya an'anaviy va raqamli biznes jarayonlarini amalga oshirish (ikki tomonlama boshqarish amaliyoti orqali); <p>Vazifalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raqamli biznes modeli tizimni yanada rivojlantirish; - An'anaviy biznes modelidan voz kechish; <p>Kutilayotgan natijalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompaniyaning yangi raqamli biznes modeli butun kompaniyaning barqarorligini ta'minlay olishiga erishish va keyinchalik yanada rivojlanishga erishish;
---	---	---

4-rasm: Kompaniyalar raqamli biznes transformatsiyasini amalga oshirish uchun uch bosqichli jarayon (muallif ishlanmasi)

0-bosqich an'anaviy biznes modellari uchun qat'iy o'rnatilgan jarayonlar va amaliyotlar bilan tavsiflangan ko'plab tashkilotlarning hozirgi holatini aks ettiradi. Ushbu bosqich tashkilotlari barqarorlik va samaradorlikni saqlab qolish uchun o'zining samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari (KPI) kabi an'anaviy boshqaruv mexanizmlaridan foydalanishlari mumkin. Ular hamisha tashkiliy tamoyillariga amal qiladilar, berilgan qat'iy me'yorlarga rioya qiladilar va yangilik kiritmaydilar. Biroq, raqamlashtirish kuchayib borayotgan bir paytda raqobat sababli ushbu kompaniyalarni 1-bosqichga olib chiqishiga to'g'ri keladi, bu yerda ular raqamli muhitga moslashish uchun xodimlarning qiziqishlarini va ularning innovatsiyalarga munosabati inobatga olish kerak bo'ladi.

1-bosqichda tashkilotlar yangi texnologiyalar va ular bilan ishlash usullari bilan tajriba sifatida amaliyot o'tkazishlari lozim. Buning uchun qat'iy o'rnatilgan 0-bosqichdagi tartib-qoidalar muhitidan 1-bosqichga mos keladigan ko'proq moslashuvchanlikni talab qiladigan muhitga o'tishni talab qiladi. Ushbu o'tishga erishish yangi boshqaruv usullarini joriy etishdan boshlab gibril tashkilot usullarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Gibril tashkilot jarayoni tugagandan so'ng, tashkilotlar bir vaqtning o'zida raqamli va an'anaviy biznes modellari boshqarishi mumkin, bu esa 2-bosqichga o'tish belgisini anglatadi.

2-bosqichda tashkilotlar raqamli biznes modelini ishlab chiqishda davom etiladi, shu bilan birga an'anaviy modeldan qachon voz kechish kerakligini baholanadi. Raqamli biznes modeli butun kompaniyani qo'llab-quvvatlaydigan burilish nuqtasini aniqlash uchun firmalar har ikkala bosqichlarning rentabelligini doimiy ravishda tahlil qilib borishlari kerak. Ushbu tahlilda burilish nuqtasi ba'zi an'anaviy jarayonlar va amaliyotlarning yo'q bo'lib ketishiga va raqamli biznes modelini qo'llab-quvvatlaydigan yangi jarayonlarni paydo bo'lishiga olib keladigan tashkiliy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

XULOSA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarni integratsiyalash ketma-ketligi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- maqsadli iste'molchilar guruhi ehtiyojlari va kompaniya rivojlanishining strategik yo'nalishlariga e'tibor qaratish;
- raqobatbardoshlikka ta'siri, sanoatga mansubligini hisobga olgan holda kompaniyaning faoliyati uchun ahamiyati;
- iqtisodiy samara;

- kompaniyaning mavjud axborot mahsulotlari bilan integratsiya qilish qobiliyati⁶.

Biznes modeliga asoslangan raqamli transformatsiya algoritmi esa-bu kompaniyalar raqamli ekotizimga muvaffaqiyatli o'tish uchun qo'llashlari mumkin bo'lgan bosqichlar va qadamlar to'plamidir. Ushbu algoritim tashkilotlarga tez o'zgaruvchan raqamli dunyoda raqobatbardosh bo'lib qolish uchun o'z biznes modellari va jarayonlarini moslashtirishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. PF-6079-сон 05.10.2020. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida (lex.uz).
2. Kucharov A.S. and others. (2021) New Institutions for Socio-Economic Development: The Change of Paradigm from Rationality and Stability to Responsibility and Dynamism. P. 63-69. 10 Jul 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110699869>
3. 7 State Regulation of Competitive Relations. Abrorzhon S. Kucharov, Elvira A. Kamalova, +1 author Bakhtiyor Zh. Ishmukhamedov. Published 25 May 2021 Law, Business, Political Science. DOI:10.1515/9783110699869-007
4. O'zbekistonda transport logistikasining iqtisodiy ahamiyati va rivojlantirish tendensiyalari A.Kucharov, iqtisod fanlari doktori, professor, toshkent davlat iqtisodiyot universiteti D.Ishmanova, phd, dots.nt, toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qulay ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish yo'nalishlari respublika ilmiy anjumanining materiallari 5-oktyabr 2022-y, 8-13 c.
5. Цифровая экономика: новая архитектура бизнеса и трансформация компетенций: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (8 декабря 2023 г.): науч. электрон. Изд. С 726-729. Цифровая трансформация высших учебных заведений А.С. Кучаров¹, А.А. Абдурахманов², Н.Н. Набиева² ¹

⁶ c9-tretyakov.pdf (publishing-vak.ru)

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.